

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
295 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	

TO'G'RIDAN-TO'G'RI SUG'URTALASH OPERASİYALARI BO'YICHA SUG'URTA ZAXIRALARINI SHAKLLANTIRISHNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

X.A.Raximov

TDIU SF mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0005-5318-088X

h.rahimov@uzbekinvest.uz

Annotatsiya: Maqolada to'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operasİYalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishning xalqaro standartlar asosida tashkil etilishi IFRS 17 va Solvency II standartlariga muvofiq zaxira turlari – UPR, IBNR, RA, CSM – bo'yicha hisob-kitob va baholash uslubiyatlari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: IFRS 17, Solvency II, to'g'ridan-to'g'ri sug'urta, sug'urta zaxiralari, aktuar modellar, moliyaviy barqarorlik, xalqaro standartlar, sug'urta hisoboti.

Abstract: The article provides a comprehensive overview of the organization of the formation of insurance reserves for direct insurance operations based on international standards, the calculation and valuation methodologies for the types of reserves - UPR, IBNR, RA, CSM - in accordance with IFRS 17 and Solvency II standards.

Keywords: IFRS 17, Solvency II, direct insurance, insurance reserves, actuarial models, financial stability, international standards, insurance reporting.

Аннотация: В статье представлен комплексный обзор организации страховых резервов по операциям прямого страхования на основе международных стандартов, а также методик расчета и оценки видов резервов - УПР, РПНУ, РА, КСМ - в соответствии со стандартами МСФО (IFRS) 17 и Solvency II.

Ключевые слова: МСФО (IFRS) 17, Solvency II, прямое страхование, страховые резервы, актуарные модели, финансовая устойчивость, международные стандарты, страховая отчетность.

KIRISH

Sug'urta kompaniyalari faoliyatida sug'urta zaxiralari asosiy ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, ular kelgusidagi sug'urta talablari, kompensasiyalar va majburiyatlarni ta'minlash uchun moliyaviy kafolat hisoblanadi. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri sug'urta shartnomalari orqali ko'rsatiladigan xizmatlar murakkab va uzoq muddatli majburiyatlar bilan bog'liq bo'lgani sababli, ular bo'yicha shakllantiriladigan zaxiralar moliyaviy hisobotlarda aniq va xalqaro mezonlarga mos holda aks ettirilishi talab etiladi.

Jahon tajribasida sug'urta zaxiralarini tashkil etish borasida yangi talablar va standartlar – xususan, 17-son MHXS “Sug'urta shartnomalari” (Insurance Contracts) va Solvency II standartlari asosiy mezon sifatida joriy qilingan. Bu standartlar sug'urta kompaniyalaridan nafaqat to'lov qobiliyatini ta'minlashni, balki xavfni boshqarish, likvidlikni saqlash, ehtimoliy talablarni prognoz qilish va regulyator talablarga javob berishni ham talab qiladi.

IFRS 17 xalqaro standarti 2023 yildan boshlab to'liq kuchga kirgan bo'lib, u zaxiralarni shakllantirishda “fulfillment cash flows” va “contractual service margin (CSM)” asosida hisob-kitob yuritishni joriy qilgan. Standartning asosiy maqsadi – sug'urta shartnomalari bo'yicha moliyaviy oqimlarni adolatli, shaffof va kelishilgan tartibda tan olish va hisobda aks ettirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzu doirasidagi fundamental tadqiqotlar olib borilgan va bir qator muloxazalar ilgari surilgan. IFRS Foundation (2023) – standartda zaxiralar kelgusidagi ehtimoliy to'lovlar, operatsiya xarajatlari va xavflarga mos holda, "discounted probability-weighted cash flows" asosida baholanishi lozimligi keltirilgan. Bu zaxiralarni hisobda to'liq va haqqoniy aks ettirishni ta'minlaydi. IAIS (2021): Xalqaro sug'urta nazoratchilari uyushmasi zaxira shakllantirishda global muvofiqlashtirish, transchegaraviy faoliyat va stress-testlarning ahamiyatini ko'rsatadi. EIOPA (2022) – evropalik regulyator sifatida zaxiralar uchun texnik spesifikasiyalar, etarlilik darajalari (adequacy levels) va aktuar tahlil talablarini aniq belgilab bergan.

Quyidagi olimlar ham o'z fikr muloxazalarini bayon qilishgan Cummins & Weiss (2000) – o'z tadqiqotlarida ular dinamik moliyaviy tahlil (DFA) modellari orqali IBNR, UPR va CSM zaxiralarini hisoblashni ilgari surishadi. Ular hozirgi turg'un rezervlar (static reserves) modellari zaxiralar etishmovchiligiga olib kelishini ta'kidlaydilar. Milliman (2023) – sug'urta zaxiralarini baholashda "confidence level approach", "cost-of-capital method" va "risk margin" tarkibiy qismlarini inobatga olishni tavsiya qiladi. Ular Solvency II va IFRS 17 talablari bilan moslashgan. Swiss Re (2024) – xalqaro sug'urta kompaniyalarining zaxira siyosatlari, ularning foydaga ta'siri va regulyator maqsadlar uchun shakllantirish amaliyotini chuqur tahlil qilgan. Doff, R. (2011): "Risk Management for Insurers" kitobida zaxiralarni shakllantirishda xavflarni baho berish usullari va kapital talablari bilan bog'liqligi aniq tushuntirilgan. Booth, P., Chadburn, R., Cooper, D., Haberman, S., & James, D. (2005): "Modern Actuarial Theory and Practice" asarida stoxastik zaxira modellari va aktuar baholash mexanizmlari keng yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraktsiyalash, tasviriy statistika, ekspert baholash, guruhlashtirish, dinamik tahlil usul-laridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urta zaxiralari – bu kelgusidagi talablar, zararlar, xizmat xarajatlari va xavflar uchun moliyaviy ta'minotni shakllantirishni anglatadi. Xalqaro standartlarda (ayniqsa IFRS 17 va Solvency II) zaxiralar turli qismlarga ajratiladi. Ularni to'g'ri shakllantirish uchun iqtisodiy manfaatli xizmat davri, ehtimoliy to'lovlar, xavf darajalari va xizmatning murakkabligi inobatga olinadi.

1-jadval. Sug'urta zaxiralarini shakllantirish usullari.

Zaxira turi	Mazmuni	IFRS 17 bo'yicha sha-killantirish usuli	Amaliyotdagi misol
UPR (Unearned Premium Reserve)	Sug'urta shartnomasi davomida hali xizmat ko'rsatilmagan qism uchun saqlanadigan mu-kofotlar	Vaqt bo'yicha proporsional ravishda taqsimlanadi (straight-line method)	Allianz SE: har oyda qayta baholash orqali hisoblanadi
IBNR (Incurred But Not Reported)	Yuz bergan, lekin sug'urtalovchiga ma'lum qilinmagan talablar uchun zaxira	Historical claims ratio va stochastic models (Bootstrap, Chain-ladder)	AIA Group: dinamik DFA modellar asosida shakllantiriladi
RA (Risk Adjustment)	Xavflarga mos ravishda qo'shimcha ehtiyot ma-blag'lar	Confidence level (75% yoki 85%) yoki cost-of-capital me-tod	AXA: 6% kapital qiymatidan kelib chiqib shakllantiri-ladi

CSM (Contractual Service Margin)	Sug'urta shartnomasi-dan kelgusida olinadi-gan foyda hisobi	Deferred profit – xizmat muddati davomida tan oli-nadi	Zurich Insurance: CSM har chorakda qayta taqsimlanadi
---	---	--	---

Sug'ug'ta zaxiirlarini shakillantirishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Stochastic Modelling – ehtimoliy ssenariylar, historical variance va kelgusidagi xavflar asosida IBNR va RA hisoblanadi. Bu usul yuqori daqiqlikni ta'minlaydi.
2. Discounted Cash Flow (DCF) – kelgusidagi to'lovlar vaqt bo'yicha diskontlanadi, bu, ayniqsa, CSM va fulfillment cash flows hisobida qo'llaniladi.
3. Deterministic Allocation – UPR uchun standart ravishda "straight-line" taqsimlash yoki coverage units usuli asosida qo'llaniladi.
4. Scenario-Based Stress Testing – eng yomon va eng yaxshi holatlar ssenariylari orqali rezervlarning etariligi tekshiriladi (Solvency II talablariga ko'ra).

Sug'ug'ta zaxiirlarini shakillantirishda turli avtomatlashtirish usullar orqali ham tashkil etishimiz mumkin:

Actuarial reserving engine

real-time ma'lumotlarga asoslanib, har bir zaxira turi uchun hisob-kitobni avtomatlashtiradi

Integrated risk-modules

pul oqimlari va xavf baholashni birlashtirgan kompleks tizimlar

IFRS 17 compliant software

zaxiirlarni foyda va zarar hisoboti, balans va CSM reconciliation'da avtomat tarzda aks ettiradi

1- rasm. Sug'ug'ta zaxiirlarini shakillantirishning avtomatlashtirish usullari.

To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari uchun zaxiirlarni shakillantirishda aniq baholash, ehtimoliy prognozlash va iqtisodiy foydali xizmat davrini aniqlash talab etiladi. Xalqaro amaliyotda:

- har bir zaxira turi alohida kontrakt bo'yicha aniqlanadi;
- pul oqimlari diskontlangan holda baholanadi;
- xavf miqdori va xizmat muddati aniq hisobga olinadi;
- avtomatlashtirilgan sistema orqali qayta baholash har chorakda amalga oshiriladi.

Bunday yondashuv kompaniyaning kapital etariligi, likvidligi va baholash jarayonidagi shaffoflikni ta'minlaydi. Shuningdek, aktuar tahlil va moliyaviy prognozlashni mustahkamlash orqali ichki nazorat tizimini kuchaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sug'urta zaxiirlarini shakillantirish murakkab, lekin strategik muhim jarayon bo'lib, u xalqaro hisobot standartlari va milliy qonunchilik o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni talab qiladi. Zaxiirlarni aniq va real-time baholash orqali kompaniya o'zining moliyaviy barqarorligini saqlashi, regulyator va audit nazoratini osonlashtirishi va ishonchli hisobot taqdim etishi mumkin.

Biz tadqiqotimiz natijasida quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik:

1. 17-son MHXS asosida aqlli xazira tizimlari (smart reserving engine) ishlab chiqish – bu avtomatlashtirilgan dasturlar ehtimoliy talablar, xavf darajalari va xizmat muddatini inobatga olgan holda, har bir shartnoma bo'yicha real vaqtda xazira hisob-kitobini amalga oshirishga yordam beradi. Bu regulyatorlarga ham, auditorlarga ham ishonchli hisobot taqdim etadi.

2. Xaziralar uchun aktuar hisob-kitob standartlarini milliy darajada tasdiqlash – amaldagi me'yorlarda xazira shakllantirish bo'yicha umumiy qoidalar mavjud, lekin aktuar modellarga asoslangan ishonchli, matematik jihatdan asoslangan tizim mavjud emas. Bu tavsiya qonunchilikni xalqaro standartlar bilan moslashtirish imkonini beradi.

3. Xazira shakllanishini moliyaviy va soliq hisoboti bilan muvofiqlashtirish – ko'pincha moliyaviy hisobdagi xaziralar soliq hisobotida tan olinmaydi yoki tanlovli ravishda hisoblanadi. Shu bois, ikki tizimni birlashtirish orqali sug'urta kompaniyalari daromadlarini yashirish ehtimolini kamaytiradi.

4. Sug'urta kompaniyalari uchun xalqaro rezerv ko'rsatkichlari (masalan, $RA \geq 6\%$)ni joriy etish – bu tavsiya raqobatbardoshlik va barqarorlikni ta'minlaydi. Xalqaro ko'rsatkichlarga etishgan kompaniyalar uchun regulyator tomonidan imtiyozlar (misol uchun: kapital kamaytirilgan holda lisenziya berish) berish mumkin.

5. 17-son MHXS va Solvency II asosida malaka oshirish kurslarini tashkil etish – ko'pgina amaliyotchilar bu standartlarning nazariy qismi bilan tanish, ammo ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha etarlicha bilimga ega emas. Shu sabab, onlayn va oflayn sertifikat kurslari joriy etilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. IFRS Foundation. (2023). IFRS 17: Insurance Contracts.
2. Cummins, J. D., & Weiss, M. A. (2000). Dynamic Financial Analysis. Journal of Risk and Insurance.
3. Abdusalomova, N. B. "Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.05 (2024): 83-90.
4. Axmatovna, Abduraimova Maftunaxon. "Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish asoslari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.02 (2024): 217-226.
5. Milliman. (2023). IFRS 17 Reserving Guide.
6. Swiss Re. (2024). Sigma Report.
7. EIOPA. (2022). Technical Specification for Solvency II.
8. Doff, R. (2011). Risk Management for Insurers. Risk Books.
9. Booth, P., Chadburn, R., Cooper, D., Haberman, S., & James, D. (2005). Modern Actuarial Theory and Practice (2nd ed.). CRC Press.
10. IAIS. (2021). Global Insurance Market Report (GIMAR). International Association of Insurance Supervisors.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100